

TALABA BASKETBOLCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI.

Yuldashov Uzakbay Kengashovich

Berdaq nomidagi QDU

Jismoniy madaniyati nazaryasi va metodikasi kafedrasini.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19476364>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi talaba basketbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasi, uning asosiy ko'rsatkichlari hamda ularni rivojlantirishning ilmiy-metodik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tezkorlik, chidamlilik, kuch va sakrash qobiliyatlari maxsus testlar orqali baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, talaba basketbolchilarda tezkorlik va sakrash qobiliyatlari nisbatan yaxshi rivojlangan bo'lsa-da, chidamlilik va kuch ko'rsatkichlari o'rtacha darajada qolmoqda. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun mashg'ulot jarayonini optimallashtirish, yuklamalarni individuallashtirish va zamonaviy trening usullarini qo'llash zarurligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: basketbol, jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik, chidamlilik, kuch, sakrash, talabalar, sport mashg'uloti, metodika.

Kirish: Hozirgi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar orasida sportni ommalashtirish, ularning jismoniy rivojlanishini ta'minlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, talaba yoshlar orasida keng tarqalgan sport turlaridan biri bo'lgan basketbolni rivojlantirish va uning ilmiy asoslarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Basketbol o'yini o'zining dinamikligi, yuqori tezlikda kechishi va murakkab texnik-taktik harakatlarga boyligi bilan ajralib turadi. O'yin davomida sportchilar qisqa vaqt ichida maksimal tezlikka chiqish, keskin yo'nalishni o'zgartirish, yuqoriga sakrash, kuch bilan harakat qilish va uzoq vaqt davomida yuqori ish qobiliyatini saqlab turishga majbur bo'ladi. Shu sababli basketbolchilarda umumiy jismoniy tayyorgarlik yuqori darajada shakllangan bo'lishi talab etiladi.

Talaba basketbolchilarning o'ziga xos jihati shundaki, ular o'quv jarayoni bilan bir qatorda sport faoliyatini ham olib boradi.

Bu esa ularning jismoniy yuklamalarga moslashuvi, tiklanish jarayonlari va funksional imkoniyatlarini ilmiy asosda boshqarishni talab qiladi. Mashg'ulotlar noto'g'ri rejalashtirilgan taqdirda ortiqcha charchash, ish qobiliyatining pasayishi va hatto jarohatlar yuzaga kelishi mumkin.

Tadqiqot jarayonida 18–22 yoshdagi talaba basketbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari maxsus testlar orqali o'rganildi. Jumladan, tezkorlikni aniqlash uchun 30 metrga yugurish, chidamlilikni baholash uchun 1000 metrga yugurish, kuch sifatini aniqlash uchun turnikda tortilish hamda sakrash qobiliyatini aniqlash uchun joydan uzunlikka sakrash testlari qo'llanildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, talaba basketbolchilarning tezkorlik ko'rsatkichlari nisbatan yuqori darajada bo'lib, bu o'yin faoliyati uchun ijobiy omil hisoblanadi. Sakarish qobiliyati ham yetarli darajada rivojlanganligi kuzatildi, bu esa ribaund olish va hujumlarni yakunlashda muhim rol o'ynaydi.

Biroq chidamlilik ko'rsatkichlari ayrim sportchilarda yetarli darajada emasligi aniqlandi.

Bu esa o'yin oxiriga borib charchoqning ortishi, texnik xatolarning ko'payishi va o'yin samaradorligining pasayishiga olib keladi. Kuch ko'rsatkichlari ham o'rtacha darajada bo'lib, bu raqib bilan kurashda ustunlikni ta'minlash uchun yetarli emasligi bilan izohlanadi.

Shu sababli mashg'ulot jarayonida quyidagi ilmiy-metodik yondashuvlarni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- chidamlilikni rivojlantirish uchun intervalli va takroriy yugurish mashqlarini keng qo'llash
- kuch sifatini oshirish uchun qarshilik va og'irlik bilan bajariladigan mashqlarni joriy etish
- sakrash qobiliyatini rivojlantirish uchun plyometrik mashqlarni qo'llash
- mashg'ulot yuklamalarini individual xususiyatlarga mos holda rejalashtirish
- sportchilarning jismoniy holatini muntazam monitoring qilish

Zamonaviy sport ilmida mashg'ulotlarni individuallashtirish va kompleks yondashuv asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, talaba basketbolchilarda barcha jismoniy sifatlarni uyg'un rivojlantirish orqali yuqori sport natijalariga erishish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, talaba basketbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi o'rtacha darajada bo'lib, ayrim jismoniy sifatlari, xususan chidamlilik va kuchni rivojlantirishni talab qiladi.

Mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, zamonaviy trening usullarini qo'llash va individual yondashuvni kuchaytirish orqali sportchilarning jismoniy tayyorgarligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Adabiyotlar

1. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury. – Moskva, 2008.
2. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. – Kiev, 2015.
3. Bompa T. Theory and Methodology of Training. – Human Kinetics, 2009.
4. Ozolin N.G. Sport trenirovkasi nazariyasi. – Moskva, 2010.
5. Xolmatov B.X. Sport fiziologiyasi asoslari. – Toshkent, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sportni rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.